

MINKA

Guia de citació

Versió 1.0

[català]

REGISTRE DE VERSIONS

Versió	Data	Canvis	Autors de la publicació
0.1	17-jul-24	Creació de la versió inicial	Karen Soacha
0.2	18-jul-24	Aportacions del grup EMBIMOS	Xavier Salvador, Lydia Chaparro, Berta Companys, Jaume Piera
0.4	20-nov-24	Segona ronda d'aportacions del grup EMBIMOS	Berta Companys, Lydia Chaparro, Sonia Liñán, Marina Torres
1.0	21-nov-24	Integració de comentaris i publicació de la primera versió.	Karen Soacha

COM CITAR EL DOCUMENT

Soacha, K. (2024). Observatori ciutadà MINKA: guia de citació. Grup de recerca EMBIMOS. Institut de Ciències del Mar ICM-CSIC. Barcelona, Spain.

Aquesta obra està subjecta a una llicència internacional de Reconeixement 4.0 de Creative Commons.

Continguts

Context	4
Objectiu i abast	5
Públic objectiu	5
Quan cal aplicar aquesta guia?	5
Accés a les dades	6
Descàrrega directa (CSV).....	6
Repositoris globals (recomanat).....	6
Accés via API.....	6
Com citar MINKA?	7
Com citar MINKA com un observatori ciutadà?.....	7
Com citar el web de MINKA?.....	7
Com citar els documents de MINKA?.....	7
Com citar un projecte de MINKA?.....	8
Com citar un conjunt de dades?.....	9
Com citar una observació de biodiversitat?.....	10
Com citar una fotografia?.....	11
Com citar MINKA quan s'utilitza l'API?.....	12
Seguiment de l'ús de les dades	12
Notificació de l'ús de dades.....	13
Atribució a les xarxes socials.....	13
Compliment de la llicència	14
Reconeixement	14

Context

MINKA és un observatori ciutadà que facilita la recollida d'observacions ambientals i de biodiversitat geolocalitzades a través d'imatges marines i terrestres. Reconegut com una acció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i col·laborador en els reptes de la Dècada dels Oceans, MINKA contribueix a transformar dades locals en coneixement global, donant suport als ODS de les Nacions Unides. Avalada per les missions de la Unió Europea, la plataforma es presenta com un espai digital on "Una comunitat co-crea coneixement per a l'acció", empoderant persones i organitzacions per participar activament en la mesura i assoliment dels objectius de sostenibilitat.

MINKA promou pràctiques de citació rigoroses no només com una exigència acadèmica, sinó com un pilar fonamental de la ciència ciutadana ètica, amb múltiples funcions essencials. Si bé la citació tradicional assegura la transparència i la reproductibilitat científiques, en el context de la ciència ciutadana adquireix un doble rol crucial: reconèixer de manera significativa la contribució dels col·laboradors de la comunitat i preservar la integritat científica. L'atribució adequada de les dades de MINKA reconeix el temps, l'esforç i l'expertesa dels científics ciutadans, respecta els termes i llicències sota els quals les dades són compartides, facilita el seguiment del seu ús i reforça la participació demostrant l'impacte tangible d'aquestes contribucions. Així, les pràctiques de citació actuen com un pont entre el rigor científic i el reconeixement de la comunitat, fomentant la confiança i la participació continuada. Aquest enfocament transforma la citació en molt més que un exercici acadèmic: la converteix en una eina poderosa per construir comunitats, visibilitzar les seves aportacions i avançar en el progrés científic amb els estàndards més alts de documentació.

Les següents directrius ofereixen instruccions detallades sobre com citar tant el contingut de dades com el contingut no relacionat amb dades. Es destaquen les millors pràctiques i recomanacions per assegurar un reconeixement just i adequat dels científics ciutadans i altres participants implicats en la ciència participativa.

Objectiu i abast

La *Guia de citació de MINKA* estableix un conjunt de pràctiques per reconèixer de manera justa i adequada els esforços col·lectius de la nostra comunitat de ciència ciutadana. Aquestes directrius asseguren el reconeixement de les valuoses contribucions de les persones observadores i identificadores, alhora que preserven el rigor científic i la reproductibilitat en l'ús de les dades. Amb aquestes pràctiques de citació, volem evidenciar l'impacte de la ciència ciutadana en la recerca i en l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), fomentar la participació activa de la comunitat i impulsar el creixement sostenible de les iniciatives de ciència participativa.

Públic objectiu

Aquestes directrius estan dissenyades per a una comunitat diversa d'usuaris de MINKA, incloent investigadors acadèmics, professionals de la conservació, l'educació, la comunicació i desenvolupadors de tecnologia. Cada grup trobarà instruccions per citar correctament les dades en els seus respectius àmbits, garantint un ús responsable i equitatiu de les dades, reconeixent la contribució de la comunitat i afavorint la seva integració en aplicacions científiques, educatives i professionals.

Quan cal aplicar aquesta guia?

Les persones usuàries han de seguir aquestes directrius de citació en qualsevol ús de dades de MINKA, ja sigui accedint-hi directament des de la plataforma o a través de repositoris globals. Això inclou citar observacions individuals en articles de recerca, referenciar conjunts de dades en informes tècnics, utilitzar fotografies en presentacions, incorporar enregistraments de so en productes multimèdia i compartir troballes a les xarxes socials. Quan les dades de MINKA s'accedeixen a través de repositoris globals, com ara GBIF, les persones usuàries han de complir tant els requisits de citació específics del repositori com les directrius de MINKA, que són complementàries i igualment obligatòries. Aquest enfocament de doble citació garanteix una atribució rigorosa al llarg de tota la cadena de dades, reconeixent tant la infraestructura tècnica com la contribució essencial de la comunitat de ciència ciutadana que ha generat aquestes dades.

Accés a les dades

MINKA es compromet a promoure els principis de dades FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable*), alhora que garanteix una atribució adequada a la nostra comunitat. La nostra plataforma admet un ús ètic i eficient de dades mitjançant tres mètodes d'accés diferents, cadascun dissenyat per a necessitats específiques d'aplicació.

Descàrrega directa (CSV)

Les descàrregues directes de CSV estan **dissenyades per a la investigació exploratòria i l'anàlisi inicial de dades**. Mitjançant el sistema de filtrat de MINKA, les persones usuàries de MINKA poden crear conjunts de dades personalitzats. Aquest mètode és especialment adequat per a investigacions personals, finalitats educatives i anàlisis preliminars. Tanmateix, és important tenir en compte que les descàrregues directes no generen un identificador d'objectes digitals (DOI), cosa que les fa menys adequades per a publicacions de recerca formals. Les descàrregues directes de MINKA estan subjectes a límits d'ús per mantenir el rendiment del sistema. Per a les descàrregues de dades a gran escala (>10.000 registres), recomanem utilitzar repositoris globals. Mantenim l'accés directe a la descàrrega per a consultes més concretes per garantir una gestió sostenible dels recursos.

Repositoris globals (recomanat)

Per a publicacions científiques i formals, recomanem accedir a les dades de MINKA a través de repositoris globals de confiança com GBIF. Proporciona l'assignació automàtica d'un DOI (*Digital Object Identifier*), assegurant un seguiment adequat de les cites i la preservació de dades a llarg termini. Aquesta opció ofereix formats de citació estandarditzats i una millora descoberta, cosa que els fa **ideals per a publicacions de recerca, informes tècnics i documents de polítiques**. Aquest mètode també admet descàrregues eficients de dades a gran escala, alhora que en manté l'origen.

Accés via API

La nostra API REST proporciona accés programàtic a les dades de MINKA, permetent-ne la integració perfecta en diverses aplicacions i plataformes de recerca. La documentació completa està disponible a api.minka-sdg.org. Aquest mètode és especialment valuós per desenvolupar sistemes de monitorització automatitzats, eines de visualització personalitzades i plataformes de recerca que requereixen accés a dades en temps real. L'API admet tant consultes individuals com processament per lots, la qual cosa la fa flexible per a diverses necessitats d'implementació.

Com citar MINKA?

Les citacions permeten seguir l'impacte i l'ús de les dades de ciència ciutadana, reconèixer les contribucions de la comunitat i garantir la integritat científica. Això inclou la citació de la **plataforma**, el seu **contingut** i les **dades** generades pels usuaris. Una citació adequada assegura el reconeixement de tots els col·laboradors i afavoreix la transparència i credibilitat de la recerca que utilitza MINKA.

Com citar MINKA com un observatori ciutadà?

Quan es fa referència a MINKA en conjunt, inclosa la seva estructura, funcionalitat i eines que ofereix, cal utilitzar el format següent:

Observatori ciutadà MINKA. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Barcelona, Espanya. Disponible a: <https://minka-sdg.org/>.

Com citar el web de MINKA?

Per a pàgines del web de MINKA, cal incloure el títol de la pàgina específica i l'adreça URL:

Observatori ciutadà MINKA (2024). [Títol pàgina]. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Disponible a: [URL de la pàgina]. Consulta: [data]

Exemple:

Observatori ciutadà MINKA (2024). Guia de citació. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Disponible a: <https://minka-sdg.org/pages/data-quality>. Consulta: 11-11-2024

Com citar els documents de MINKA?

Els documents de MINKA inclouen el seu propi format de citació. Quan estiguin disponibles, s'han de seguir aquests formats de citació específics, ja que sovint contenen informació important de la versió i els agraïments. Busqueu informació de cites que normalment es troba a la portada o al peu de pàgina del document.

Per als documents sense formats de citació especificats, utilitzeu el format general següent:

Autor(s) si està disponible, o bé Observatori ciutadà MINKA. (Any). [Títol del document]. [Versió si està disponible]. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Disponible a: [URL] o DOI: [número DOI]. Consulta: [data]

Exemple:

Observatori ciutadà MINKA (2024). Protocol d'assegurament de la qualitat, Versió 2.1. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10070475>. Consulta: 11-11-2024

Com citar un projecte de MINKA?

Els projectes són una peça fonamental de MINKA, ja que permeten a qualsevol persona usuària o comunitat crear espais dedicats a la recollida de dades i la col·laboració. Un projecte és una col·lecció estructurada d'observacions definides per un propòsit específic, un període temporal i uns límits geogràfics. Aquests projectes actuen com a pilars de la investigació comunitària, oferint a les persones usuàries l'oportunitat de dissenyar i executar iniciatives de recollida de dades per abordar qüestions científiques o necessitats de seguiment ambiental. Els projectes proporcionen un marc organitzat per canalitzar l'esforç col·lectiu cap a objectius compartits. Cada projecte pot desenvolupar la seva pròpia comunitat de col·laboradors, metodologies i protocols de validació, tot aprofitant la infraestructura i els estàndards que ofereix MINKA.

Atesa la singularitat de cada projecte, és essencial citar-ne correctament les dades. Quan s'empren dades d'un projecte de MINKA, la citació ha de reconèixer tant la identitat pròpia del projecte com la seva vinculació amb la plataforma MINKA. Això assegura el reconeixement adequat dels esforços comunitaris, el context de recerca i els objectius científics del projecte, alhora que manté la relació amb el marc general de ciència ciutadana de MINKA. Per als projectes allotjats a MINKA, recomanem utilitzar el següent format de citació:

Observatori ciutadà MINKA. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). [Títol del projecte]. [Organització coordinadora]. Disponible a: [URL]

Exemple:

Observatori ciutadà MINKA. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Projecte de ciència ciutadana BioPlatgesMet. Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Disponible a: <https://minka-sdg.org/projects/bioplatesmet>

Com citar un conjunt de dades?

Quan s'accedeix a les dades de MINKA a través de repositoris globals com GBIF, les persones usuàries han de complir tant amb els requisits de citació específics del repositori com amb les directrius de citació de MINKA. Aquestes pràctiques de citació són complementàries i igualment obligatòries; seguir una no eximeix els usuaris de complir amb l'altra. Per exemple, **quan es citen dades de MINKA obtingudes a través de GBIF, els investigadors han d'incloure tant la citació de GBIF segons les seves directrius com la citació de MINKA segons les nostres directrius.** Aquest enfocament de doble citació garanteix una atribució correcta al llarg de tota la cadena de dades, reconeix tant la infraestructura tècnica com la comunitat de ciència ciutadana que va generar les dades, i manté la transparència sobre l'origen de les dades.

Conjunt de dades descarregat de MINKA (quan no són a repositoris globals)

Observatori ciutadà MINKA. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Observacions de MINKA [conjunt de dades]. Obtingut des de la descàrrega directa el DD-MM-AAAA.

Exemple:

Observatori ciutadà MINKA. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Observacions de MINKA [conjunt de dades]. Obtingut des de la descàrrega directa el 2024-11-21.

Descàrrega de conjunt de dades d'un repositori global:

Observatori ciutadà MINKA. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). [Títol del conjunt de dades]. Versió [X.X]. [Repositori del conjunt de dades]. DOI: [número DOI]

Exemple:

Observatori ciutadà MINKA. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). MINKA_BioPlatgestMet observatorio de ciencia ciudadana. Versió 1.0. GBIF.org: GBIF Occurrence Download. DOI: <https://doi.org/10.15468/dl.gk7jy2>

Conjunt de dades d'un projecte descarregat des d'un repositori global:

Observatori ciutadà MINKA. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). [Títol del projecte]. [Organització coordinadora del projecte]. [Títol del conjunt de dades]. Versió [X.X]. [Repositori del conjunt de dades]. DOI: [número DOI]

Exemple:

Observatori ciutadà MINKA. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Projecte de ciència ciutadana BioPlatgesMet. Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). MINKA_BioPlatgesMet observatorio de ciencia ciudadana. Versió 1.0. GBIF.org: GBIF Occurrence Download. DOI: <https://doi.org/10.15468/dl.gk7jy2>

Com citar una observació de biodiversitat?

MINKA recomana citar només les observacions amb l'estatus de "**Grau de recerca**", ja que són les de màxima qualitat i verificació. Aquestes han estat avaluades per experts i validades per la comunitat, mentre que les altres poden contenir informació provisional o no verificada.

Citar una observació individual:

@[Nom d'usuari]. (Any de l'observació). [Nom científic de les espècies] [ID de l'observació] a l'Observatori ciutadà MINKA. Identificació: @[Nom d'usuari]. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Dades de l'observació amb llicència [Llicència]. Contingut amb llicència [Llicència]. Disponible a: [https://minka-sdg.org/observations/\[id-observació\]](https://minka-sdg.org/observations/[id-observació]). Consulta: [DD-MM-AAAA]

Exemple:

@bertinhaco. (2024). Thalassoma pavo #394241 a l'Observatori ciutadà MINKA. Identificació: @xasalva, @rickydiving. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Dades de l'observació amb llicència CC BY 4.0. Fotografia amb llicència CC BY-NC 4.0. Disponible a: <https://minka-sdg.org/observations/394241>. Consulta: 2024-11-11

Consells per a l'atribució:

- Sempre afegeix el símbol @ davant dels identificadors.
- Utilitza l'identificador exacte tal com es mostra al perfil de MINKA.
- Mantén la sensibilitat a les majúscules i minúscules.

- Alguns usuaris poden optar per romandre de manera anònima.
- Utilitza "Contribuïdor anònim de MINKA" si no es permet compartir l'identificador.
- Sempre enllaça a l'observació original.
- Anota qualsevol desacord significatiu en la identificació.
- Documenta qualsevol actualització o modificació feta durant l'anàlisi.

Com citar una fotografia?

Les fotografies a MINKA tenen un doble propòsit: documentar observacions científiques i ser obres creatives dels fotògrafs. En utilitzar-les, la citació ha de reflectir l'ús: per a fins creatius cal contactar amb el fotògraf i seguir la llicència de Creative Commons, mentre que per a ús científic cal citar el registre complet de l'observació.

Citar una fotografia:

@[Nom d'usuari]. (Any de l'observació). [Foto] [Títol de la foto] [Nom científic de les espècies, si s'escau] [ID de la foto] a l'Observatori ciutadà MINKA. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Disponible a: [https://minka-sdg.org/photos/\[photo-id\]](https://minka-sdg.org/photos/[photo-id]). [Llicència]. Consulta: [DD-MM-AAAA]

Exemple:

@bertinhaco. (2024). [Foto] Thalassoma pavo #P394241 a l'Observatori ciutadà MINKA. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Disponible a: <https://minka-sdg.org/photos/394241>. Llicència CC BY-NC 4.0. Consulta: 2024-11-11

Citar una fotografia en mitjans digitals:

Foto de @[Nom d'usuari] de l'Observatori ciutadà MINKA

Exemple:

Foto de @bertinhaco de l'Observatori ciutadà MINKA

Consells per a l'atribució:

- Quan s'utilitza en contextos comercials: No permès (CC BY-NC 4.0)
- Quan es modifica la imatge s'ha de fer crèdit a l'original i indicar els canvis.

- MINKA només permet la descàrrega de fotografies en baixa resolució per a qualsevol llicència. Si necessites una resolució específica, contacta amb l'autor de la foto.

Com citar MINKA quan s'utilitza l'API?

Quan s'integren dades de MINKA en altres plataformes a través de la nostra API, és essencial fer una atribució adequada per mantenir la transparència i reconèixer les contribucions de la nostra comunitat. Qualsevol plataforma que utilitzi dades de MINKA ha de mostrar de manera destacada MINKA com a font de dades a la seva secció "Sobre", "Fonts de dades" o "Crèdits". Aquesta visibilitat no només compleix amb els requisits d'atribució, sinó que també ajuda els usuaris a rastrejar les dades fins a la seva font i entendre el context de ciència ciutadana de les observacions. Recomanem incloure tant la citació de MINKA com, quan sigui aplicable, les citacions específiques dels projectes en una secció clarament visible de la interfície o documentació de la vostra plataforma. Utilitzeu el següent format quan utilitzeu les dades mitjançant l'API:

Observatori ciutadà MINKA. Flux de Dades de l'API de MINKA. Grup de recerca EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Barcelona, Espanya. Disponible a: <https://minka-sdg.org>. Darrera actualització: [DD-MM-AAAA]

Seguiment de l'ús de les dades

L'equip MINKA està compromès a mantenir els col·laboradors informats sobre com s'utilitzen les seves dades i l'impacte que generen. Això, no només és fonamental per mantenir el compromís de la comunitat, sinó que també respon a l'obligació de les llicències de Creative Commons, on l'atribució és obligatòria. Fer un seguiment i compartir l'ús de les dades de ciència ciutadana és essencial per demostrar el valor tangible de cada contribució i inspirar una participació continuada en el seguiment de la biodiversitat. Per complir el nostre compromís amb el creixement de la comunitat i el seguiment de l'impacte, requerim que els usuaris informin sobre les aplicacions de les dades de MINKA. Això inclou usos en publicacions acadèmiques, projectes de recerca, recomanacions polítiques, avaluacions ambientals, recursos educatius, desenvolupaments tècnics i materials de comunicació.

Notificació de l'ús de les dades

MINKA requereix la notificació de l'ús de les dades en tots els casos, independentment de com s'accedeixi a les dades, ja sigui mitjançant descàrregues directes des de la plataforma, repositoris globals (com GBIF) o serveis API. Aquesta notificació ens ajuda a fer un seguiment de l'impacte de les contribucions de ciència ciutadana, garantir una atribució adequada als col·laboradors i mantenir la transparència en l'ús de les dades.

Si us plau, notifiqueu l'ús de les vostres dades a help@minka-sdg.org, incloent:

- Títol de la publicació i enllaç permanent (DOI quan sigui disponible)
- DOI dels conjunts de dades utilitzats en la recerca
- Breu descripció de l'aplicació de les dades
- Mètriques d'impacte quan siguin disponibles
- Resultats notables o influència en la presa de decisions

La vostra col·laboració en la notificació de l'ús de les dades ens ajuda a construir una comunitat de ciència ciutadana més compromesa i informada. A través d'aquesta pràctica, podem demostrar com les contribucions individuals s'uneixen per crear un impacte científic i social significatiu, mentre complim el nostre compromís amb l'atribució correcta i el reconeixement de la comunitat.

Atribució a les xarxes socials

L'atribució a les xarxes socials és clau per ampliar l'impacte de les dades de ciència ciutadana. Etiquetant MINKA i utilitzant els hashtags recomanats, es pot connectar amb més audiències i promoure converses sobre recerca ambiental i de biodiversitat, alhora que es reconeixen les contribucions dels científics ciutadans.

Quan compartiu dades o resultats de MINKA a les xarxes socials, us animem fermament a:

- Etiquetar els comptes oficials de MINKA: Instagram @minka.international
- Utilitzar els nostres hashtags recomanats: #MINKACitSci
- Incloure l'atribució corresponent a les publicacions, utilitzant la citació recomanada per a les fotografies mencionada a la secció 6.7. "Com citar una fotografia".

Compliment de la llicència

Totes les dades de MINKA es comparteixen sota llicències Creative Commons, que requereixen elements específics d'atribució. Els usuaris han de revisar detingudament i complir amb els termes d'aquestes llicències, tenint en compte les possibles restriccions d'ús que poden aplicar-se a la seva aplicació específica.

Reconeixement

Les directrius de citació de MINKA es van desenvolupar prenent com a referència les Directrius de Citació de GBIF (<https://www.gbif.org/citation-guidelines>), adaptant les millors pràctiques establertes en la citació de dades de biodiversitat i medi ambient a les necessitats específiques de la nostra comunitat de ciència ciutadana.

